

Actividad de taller “Recursos Educativos Abiertos”



En la imagen se puede apreciar un lugar lleno de objetos que parecen antiguos. Mesa, sillas, puertas y ventanas de doble hoja, marcos que encuadran viejas fotografías, todo de madera.

Está iluminado por luz natural y el piso parece un gran tablero de ajedrez.